

ФИЛОСОФИЯ

УДК 130.1+141.2(477.62-21)Донецк)

DOI: 10.5281/zenodo.14939605

EDN: RVRTDV

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКА)

© 2025. А. Б. Клименко

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

Статья посвящена проблеме современной урбанистической философии. Особый акцент сделан на метафизике города Донецка, в которой автор выделяет следующие аспекты: индустриализм и рабочая идентичность; советское наследие и культурный код; поликультурность и полиэтничность; философия выживания и стойкости; трансформация городской идентичности в условиях политического конфликта; город как пространство памяти и забвения; неопределенность и философское осмысление города будущего. Сделан вывод о том, что философия Донецка включает в себя сложное сочетание исторического наследия, культурной многообразности и современных вызовов.

Ключевые слова: Донбасс, Донецк, урбанистическая философия, философия города, полиэтничность, метафизика Донецка.

Актуальность. Философия города (философия урбанизма) является одним из новейших направлений в мировой и российской философии, теоретические корни которой уходят в средние века. Философию города можно определить как направление, изучающее город как феномен социального и культурного бытия, как совокупность и взаимодействие социальных, культурных, политических, символических и пространственных аспектов, формирующих специфику метафизики урбанистического пространства. В контексте данного направления философии подчеркивается, что город не является просто территорией или скоплением зданий и жителей: он – сложный социокультурный организм, символизирующий человеческие стремления, противоречия, а также стратегии и механизмы взаимодействия. Философское осмысление города предполагает его рассмотрение как места формирования идентичности, власти, общественных структур и культурного наследия, что позволяет получить более полную картину развития современного социального бытия, а также выявить его проблемы и перспективы. Особую актуальность эти проблемы приобретают для Донбасса и, в частности, для Донецка как части российского культурного пространства.

Целью данной работы выступает выявление базовых аспектов города как метафизической и аксиологической системы на примере города Донецка.

Теоретическими источниками для написания данной работы послужили труды как древних, так и современных авторов – представителей различных философских и социологических традиций – от средневекового арабского калама (представленного концепцией «добродетельного города» Аль-Фараби [2]) до современных российских и зарубежных исследований (А.А. Агаркова [1], А. Аккерман [8], В.В. Афанасьева [6], Г.В. Горнова [3], А. де-Шалит [10], Г. Зиммель [4], Ф. Каннингэм [7], В. Колапьетро [9], Г.А. Коржов [5]), посвященных социологии и философии городского пространства. Анализ теоретических источников показывает высокую значимость проблематики урбанистической философии в условиях постоянного расширения городской среды и

урбанизации мировой цивилизации при недостаточно полной исследованности мировоззренческих и других философских аспектов проблемы города.

Одной из первых философских моделей города как метафизического пространства можно считать модель идеального государства Платона, в котором город (полис) отождествлялся с государством и включал в себя три сословия, соотносимых философом с тремя частями человеческой души: философы (разумная часть), воины (волевая часть), а также торговцы и крестьяне (вождедеющая часть души). В эпоху средневековья следует отметить концепцию «добродетельного города» Аль-Фараби [2].

Согласно идеям арабского мыслителя, смысл человеческой жизни, наряду с познанием, заключается в том, чтобы быть счастливым. Для этого человек должен иметь свободу воли, которую легче всего реализовать в «добродетельных городах». Город представлялся ему неким одушевленным организмом, живущим по своим законам, а отдельные общественные слои горожан – его органами. Такой город-организм в концепции Аль-Фараби представлял собой целое государство наподобие древнегреческого полиса. Если все органы работают гармонично и помогают друг другу, то и человек в таком городе (государстве) счастлив. Противоположностью «добродетельного города» является «город обмана». В отличие от безнравственного города, в благочестивом городе правит человек, наделенный всевозможными совершенствами – здоровьем, умом, чистой совестью, справедливостью, добротой, красноречием, и, конечно же, мудростью и тягой к познанию [2, с. 53].

В эпоху Возрождения практически не было работ, посвященных непосредственно изучению городского пространства, хотя сама философия итальянского Возрождения была тесно связана с активизацией политической и интеллектуальной жизни городской среды (примечательно, что автор «Государя» Н. Макиавелли писал свой труд именно для правителя этого города и одновременно является автором многотомной «Истории Флоренции»).

В XIX – начале XX вв. возникает социология, и ее представители начинают исследовать городскую среду как пространство социального взаимодействия. Городской контекст способствует образованию общественных связей, обмену идеями и культурным взаимодействиям. Согласно Г. Зиммелю, городские жители сталкиваются с постоянными внешними раздражителями, которые формируют особый «городской менталитет», характеризующийся рационализмом, высокой адаптивностью и психологической дистанцированностью [4, с. 92]. Г. Зиммель также отмечает, что в городе возникает феномен анонимности и отчуждения, что, с одной стороны, освобождает человека от традиционных обязательств, а с другой – может вызывать чувство одиночества [4, с. 57].

В дальнейшем философы и теоретики науки, такие как А. Лефевр, исследовали городское пространство как социальный конструкт. Лефевр утверждал, что городское пространство создается и воспроизводится через социальные практики, идеологии и власть [3, с. 116]. Городская планировка, архитектура и инфраструктура не являются нейтральными; они отражают социальные и экономические интересы, а также формируют способы восприятия и поведения. Разделение города на зоны (жилые, деловые, культурные) и структура уличных пространств задают формы социальной организации и определяют, кто имеет доступ к определенным территориям.

Также философия города рассматривает его как пространство, где реализуются различные формы власти и контроля. Фуко писал о городе как о «пространстве дисциплины» (прежде всего здесь следует вспомнить идею дисциплинарного общества М. Фуко), в котором архитектура и городское планирование используются для

наблюдения и контроля над населением. В этой связи философы города изучают такие явления, как системы видеонаблюдения, полицейский контроль и зонирование, которые помогают контролировать поведение жителей и предотвращать конфликты. Современный город также наполнен скрытыми формами контроля, такими как регламентация передвижения и мониторинг активности через цифровые технологии [8, с. 123].

Городские пространства играют важную роль в формировании индивидуальной и коллективной идентичности [9, с. 211]. Через городскую культуру, искусство и архитектуру жители начинают отождествлять себя с определенным местом, культурой и историей. Например, Париж и Рим ассоциируются с культурным и историческим наследием, Москва, Шанхай, Токио и Нью-Йорк – с инновациями и глобализацией. Жители формируют свою идентичность посредством участия в городских мероприятиях, а также через архитектурное окружение и социальные связи, которые формируются в ходе различных урбанистических практик [8, с. 118].

Экологический аспект философии города является одним из наиболее актуальных. Он акцентирует внимание на том, каким образом городская среда воздействует на природу и на человеческое восприятие природного бытия. С одной стороны, города представляют собой узлы концентрации инфраструктуры и современных технологий, которые могут разрушать окружающую среду. С другой стороны, современная философия города акцентирует внимание на необходимости интеграции экологических решений, таких как «зеленые» зоны, устойчивое развитие и возобновляемая энергия для гармоничного сосуществования человека и природы.

Информационный аспект философии городской жизни появился во многом благодаря тому, что известный испанский теоретик М. Кастельс ввел понятие «пространства потоков», которое описывает глобализированный и сетевой характер постмодернистского города. В современных городах все большее значение приобретают не физические структуры, а информационные потоки и сети. Интернет, цифровые технологии и глобализация создают новые формы городской жизни, в которых границы между виртуальным и реальным пространством стираются. Город становится гибридом физического и цифрового мира, где люди и данные постоянно пересекаются, изменяя традиционные представления о месте и пространстве [10, с. 20].

Философы, начиная с эпохи Античности, обращались к утопическим и антиутопическим образам города. Т. Мор, Аль-Фараби, Платон и многие другие описывали идеальные города, которые символизируют совершенное общество. В XX веке, напротив, город стал часто ассоциироваться с антиутопическими сценариями, символизируя перенаселение, экологические проблемы и социальное отчуждение (что особенно четко выражено в марксистской линии). Учет разнонаправленных по своим аксиологическим основаниям философских концепций города помогает критически осмыслить реалии современной городской жизни и предлагает способы улучшения городской среды.

Относительно глобального аспекта философии города важно отметить, что он строится на идее того, что современные мегаполисы играют роль центров глобального влияния, где пересекаются разные культуры, экономические интересы и политические силы. Эти города, такие как Нью-Йорк, Лондон и Пекин, становятся «глобальными» не только в экономическом, но и в культурном смысле [10, с. 154]. Философия города изучает то, как глобализация изменяет природу урбанистического пространства, приводя к его стандартизации, и одновременно – как локальные идентичности и традиции выживают в условиях глобального влияния.

В контексте современной урбанистической философии метафизика города Донецка предстает как многослойное и уникальное явление, связанное с особенностями исторического, культурного и социального развития этого города, который отражает одновременно индустриальную идентичность, культурное разнообразие и современные вызовы, связанные с политическим конфликтом и войной. Донецк как объект философского осмысления представляет собой своеобразное пересечение идей индустриального прогресса, советского наследия, постсоветской трансформации и национального самоопределения, что придает городу особую символическую и культурную значимость.

Донецк изначально был создан как индустриальный центр и город шахтерского труда. Начиная с XIX века, когда город был основан валлийским промышленником Джоном Юзом, он развивался на основе угледобычи и металлургии, которые стали его главными экономическими и культурными символами. В философском контексте Донецк символизирует идеал «города труда» и воплощает трудовую этику, ценность трудового подвига (например, знаменитое стахановское движение). В советский период в метафизике Донецка была особенно четко выражена коллективная идентичность, основанная на уважении к физическому труду и рабочему классу, что подчеркивается также в архитектуре и памятниках города, таких как статуи шахтеров и рабочих. Эта философия труда, устойчивости и сопротивления стала одним из краеугольных камней городской идентичности.

Как и многие постсоветские города, Донецк хранит важные элементы советского прошлого, включая монументальную архитектуру, символику и коллективные представления о “*homo soveticus*”. В философии города Донецк также можно рассматривать как символ советской модернизации, которая принесла экономический рост, социальную мобильность и мощное развитие инфраструктуры. Памятники В.И. Ленину, типичные для многих городов СССР, и широкие проспекты создают в городе особую атмосферу, которую можно воспринимать как часть советской культурной памяти [6, с. 42]. Эта связь с прошлым до сих пор остается сильной и оказывает влияние на городскую идентичность и общественное восприятие, особенно среди старших поколений.

Донецк всегда был поликультурным городом. Здесь пересекались различные этнические (более 130) и культурные группы, включая украинцев, русских, греков и татар, что способствовало формированию особой культурной среды. Эта культурная многообразность породила специфическую городскую философию толерантности и «соседства» разных культур, которые, несмотря на различия, жили и работали вместе. Поликультурность Донецка проявляется в языке, традициях и культурных мероприятиях, что дает ему сложную идентичность на стыке разных этнических и культурных корней.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Донецк оказался в эпицентре событий, что наложило глубокий отпечаток на философию города. Война разрушила инфраструктуру, но одновременно усилила философию выживания и стойкости среди его жителей. В этот период для многих Донецк стал символом выживания, преодоления лишений и постоянного восстановления. Для жителей города война придала особый смысл понятию «дом», усилила связь с родной землей и породила мировоззренческую установку «остаться на своем», несмотря на тяжелые условия жизни.

В условиях неопределенности и длительного конфликта часть Донецка постепенно стала восприниматься как «город-призрак» – с разрушенными зданиями и

покинутыми районами. Этот образ стал не только физической реальностью, но и символическим отражением состояния города, который словно застрял между прошлым и будущим, между миром и войной. Эта философия неопределенности и «подвешенного состояния» до воссоединения с РФ отражала не только городскую среду, но и психологическое состояние многих его жителей.

Несмотря на трудности, современная метафизика и аксиосфера Донецка связана и с надеждой на лучшее будущее. Подавляющее большинство жителей сохраняют стремление к развитию своего города и края в целом. Изменения к лучшему есть, и их невозможно не заметить. В этом контексте Донецк можно рассматривать как символ борьбы и сопротивления, что является выражением глубокой веры в возможности преодоления трудностей и сохранения своей идентичности. Эти аспекты формируют философию города, который существует как символ человеческой стойкости и стремления к возрождению.

Анализ метафизики Донецка будет неполным без исследования интеллектуальной философской среды. С Донецком связаны имена ряда исследователей-гуманитариев, которые внесли значительный вклад в развитие философской, культурологической и социологической мысли не только в рамках региона, но и за его пределами. Хотя Донецк исторически был больше известен как индустриальный и шахтерский центр, философская традиция здесь развивалась весьма активно. Особую роль в этом процессе сыграл Донецкий национальный университет и ряд других академических учреждений. Здесь уместно упомянуть о первом секретаре обкома В.И. Дегтяреве, мечтавшем превратить Донецк в «город миллиона роз и сотни академиков», а также о факте открытия Донецкого научного центра Академии наук УССР, в состав которого входили 6 научно-исследовательских институтов и ботанический сад. Донецк – яркий пример того, что земля, богатая недрами и черноземом, порождает не менее богатый человеческий разум.

Донецкие философы в своих работах охватывали широкий круг тем, включая социальную философию, политическую философию, культурологию, вопросы идентичности и трансформации постсоветского общества. Донецкий национальный университет (после 2023 г. – Донецкий государственный университет) на протяжении своей истории был важным центром развития гуманитарных и социальных наук, включая философию. Кафедра философии ДонГУ (ДонНУ) занималась исследованием ключевых направлений философии: социальной философии, теории познания, философии науки, культурологии и этики.

В последние десятилетия в Донецке также появились молодые исследователи, занимающиеся проблемами политической философии, социальной справедливости, культурных трансформаций и национального самосознания. Донецкие исследователи нового поколения работают в междисциплинарном пространстве, которое включает не только философию, но и антропологию, политологию, социологию и культурологию. Примером такого масштабного исследования, посвященного Донбассу и Донецку как столице региона стала работа ученых Донецкого университета на тему «Интегративные детерминанты целостности полиэтничного Донбасса» (2016–2019 гг.), по результатам которой изданы 2 монографии: «Полиэтничность как функциональная детерминанта Донбасса в рецепции философской мысли» (2017 г.) и «Гуманитарное регионоведение» (2019 г.), а также множество статей в периодических научных изданиях. В этих работах анализируются современные события и конфликты, рассматривается их влияние на философское осмысление города, национальную идентичность, роль языка и культуры в обществе. Донецкие философы также активно участвуют в диалоге о будущем города и региона.

Выводы. Таким образом, современная урбанистическая философия – это не просто исследование городского пространства и отдельных зданий, а системный анализ всех сторон городского бытия, где человек, природа, технологии и социальные структуры объединяются в единую динамическую систему. В современной философии города можно выделить следующие тематические направления исследования: город как метафизический идеал и как социальный конструкт; город как место формирования идентичности; экология городской среды; город как пространство информационных потоков, как утопия и антиутопия; город как феномен глобализованного мира. В целом город как философская категория представляет собой отражение общественных стремлений, символ власти и контроля, центр культуры и технологий, а также уникальное пространство для формирования идентичности и социальных связей. Философия Донецка включает в себя сложное сочетание исторического наследия, культурной многообразности и современных вызовов. Город стал символом не только трудового прошлого и советского наследия, но и выживания, сопротивления и утверждения идентичности в условиях конфликта.

Философия Донецка – это одновременно память о прошлом и надежда на будущее, это место, где формируются идеи коллективного выживания и уникального культурного пути. Философы Донецка продолжают вносить значительный вклад в изучение сложных вопросов идентичности, культуры, исторической памяти и социальной философии. Их работы помогают лучше понять специфику региона, его культурные особенности и уникальные проблемы, связанные с конфликтами и культурными изменениями. Метафизика Донецка отражает не только местные реалии, но и универсальные вопросы, связанные с человеческой идентичностью, памятью и культурным самоопределением жителей Донбасса.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР «Экзистенциальный выбор Донбасса и будущее России: социокультурное измерение», № госрегистрации 124101500444-8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова А.А. Метафизика городского поселка: к изучению периферийных региональных «территорий» культуры (опыт Донбасса) // Вестник Донецкого педагогического института. – 2018. – № 1. – С. 108–119.
2. Аль-Фараби Абу Наср. Добродетельный город. В 2-х т. – Т. 1. – Алматы: Международный клуб Абая, 2019. – 240 с.
3. Горнова Г.В. Философия города. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 334 с.
4. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. – М.: Strelka Press, 2018. – 112 с.
5. Коржов Г.А. Региональная идентичность Донбасса: генезис и тенденции развития в условиях общественной трансформации // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. – №4. – С. 38–51.
6. Философия города / В. В. Афанасьева, А.Г. Лазерсон [и др.]. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2012. – 244 с.
7. Cunningham F. Urban Philosophy // Proceedings of the XXII World Congress of Philosophy. – 2008. – No. 50. – P. 117–123.
8. Akkerman A. Urban Void and the Deconstruction of Neo-Platonic City-Form // Ethics, Place and Environment. – 2009. – No. 12 (2). – P. 205–218.
9. Colapietro V. Bebop as Historical Actuality, Urban Aesthetic, and Critical Utterance // Philosophy and Geography. – 2003. – No. 6 (2). – P. 153–165.
10. De-Shalit A. Philosophy Gone Urban: Reflections on Urban Restoration // Journal of Social Philosophy. – 2003. – No. 34 (1). – P. 6–27.

Поступила в редакцию 26.12.2024 г.

MODERN URBAN PHILOSOPHY (BASED ON THE EXAMPLE OF DONETSK)

A. B. Klimenko

The article is devoted to the problem of modern urban philosophy. Special emphasis is placed on the metaphysics of the city of Donetsk, in which the author highlights the following aspects: industrialism and working identity; Soviet heritage and cultural code; multiculturalism and polyethnicity; philosophy of survival and resilience; transformation of urban identity in conditions of political conflict; the city as a space of memory and oblivion; uncertainty and philosophical understanding of the city of the future. It is concluded that the philosophy of Donetsk includes a complex combination of historical heritage, cultural diversity and modern challenges.

Key words: Donbass, Donetsk, urban philosophy, philosophy of the city, polyethnicity, metaphysics of Donetsk.

Клименко Алексей Борисович

Кандидат философских наук,
доцент кафедры философии,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: aleks_klim09@bk.ru

Klimenko Aleksey Borisovich

Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of the Chair of Philosophy,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: aleks_klim09@bk.ru